

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

এম বাসবপুন্নাইয়া

বর্তমান বছরটি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী নেতা এম বাসবপুন্নাইয়ার
জন্মশতবর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষে তাঁর এই মূল্যবান রচনাটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

কমিউনিস্ট ইশ্তেহার পুস্তিকায় কার্ল মার্কস বলেছিলেন : “আমাদের এই যুগটা বুর্জোয়াদের যুগ হলেও একটা বিশেষ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী : এই যুগ শ্রেণী বিরোধগুলিকে সরল করেছে। গোটা সমাজটাই ক্রমে আরও বেশি বেশি করে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বুর্জোয়া ও সর্বহারা এই দুই পরস্পর-বিরোধী বিশাল শিবিরে, পরস্পর প্রত্যক্ষভাবে মুখোমুখি দুটি বিশাল শ্রেণীতে।” তিনি আরও বলেছিলেন : “এ যাবৎকাল যে সব বৃত্তিগুলিকে সম্মান ও সভয় শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হতো, বুর্জোয়ারা তার প্রত্যেকটিকে মহিমাচ্যুত করেছে। ডাক্তার, উকিল, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী সকলকেই তারা পরিণত করেছে তাদের বেতনভোগী মজুরি-শ্রমিকে।”^১

প্রায় ১৩৮ বছর আগে মার্কস ও এঙ্গেলস এই মন্তব্যগুলি করেছিলেন এবং করেছিলেন একটি ভিন্ন যুগে, বুর্জোয়াদের যুগে, যখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে চলছিল আধুনিক শিল্প বিপ্লবের বিজয় অভিযান। তাঁরা এই দুটি মহাদেশকে বিশ্ব শিল্প বিপ্লবের মর্মকেন্দ্র রূপে ক্রিয়াশীল, নতুন শিল্প-সভ্যতার পথ প্রদর্শক হিসাবে দেখেছিলেন। কমিউনিস্ট ইশ্তেহারের রচয়িতাদের আরও একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে বলা হয়েছে, “নিজেদের তৈরি পণ্যের অবিরাম প্রসারমান বাজারের তাগিদে বুর্জোয়ারা সারা বিশ্ব চষে বেড়ায়। সর্বত্রই তাদের নীড় বাঁধতে হয়, সুস্থিত হতে হয়, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।”^২

এইভাবেই আধুনিক শিল্প বিপ্লবের পথ প্রদর্শক ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ভারতে নীড় বেঁধেছিল, জোর করে ভারতকে টেনে নিয়েছিল শিল্প বিপ্লবের কক্ষপথে। বিস্তীর্ণ রেল যোগাযোগ কাঠামো নির্মাণ এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্মিত পরিকাঠামো ভারতে শিল্প যুগ আনার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এর পরে পরেই এসেছিল অল্প কয়েকটি সুতাকল প্রভৃতি স্থাপন। এসবই দুটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই দুটি শ্রেণী হলো আধুনিক শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার পরিপূরক আধুনিক সর্বহারাশ্রেণী। এইসব ঘটনার তারিখ হিসাবে আনুমানিকভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগকে চিহ্নিত করা যায়।

অবক্ষয়ের যুগে প্রবেশ করছে এবং বিশ্ব রাজনীতির কর্মসূচীতে আবির্ভূত হয়েছে নতুন এক আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক-মূহূর্ত। ভারতীয় সর্বহারা ও তার রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সাংগঠনিক অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির প্রেরণা প্রধানত এসেছিল রুশ দেশের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার সাফল্য থেকে।

একথা বলার উদ্দেশ্য কোনোমতেই এটা নয় যে, সাধারণভাবে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে রুশ, অক্টোবর বিপ্লব ও তার সাফল্যের বিরাট কোনো অবদান ছিল না। কীভাবে অক্টোবর রুশ বিপ্লব ও লেনিনের নাম ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছিল সে বিষয়ে আগামী প্রজন্মগুলিকে শিক্ষা দানের উপযোগী বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ করে ইংরাজী ভাষায়, মুদ্রিত দলিলপত্রের কোনো অভাব নেই।

বুর্জোয়া উদারপন্থী থেকে পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী — ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ নতুন প্রেরণা ও পথের সন্ধানে বিপ্লবী রাশিয়ার দিকে মুখ তুলে তাকাতে শুরু করেছিল। এমনকি পটুভি সীতারামাইয়া, বিপিনচন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়ের মতো জাতীয় কংগ্রেস ও বুর্জোয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিশ্ব-বিকাশের সামগ্রিক ধারাকে প্রভাবিত করেছে এমন একটি অসাধারণ ও যুগ সৃষ্টিকারী ঘটনা হিসাবে অভিনন্দিত করেছিলেন।

ভারতসহ সারা বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির উপর অক্টোবর রুশ বিপ্লবের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। যুদ্ধোত্তরকালে ১৯১৮, ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালের অভ্যুত্থানগুলি (upsurge) জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের বিজয় থেকে প্রচণ্ড প্রেরণা লাভ করেছিল। এসব স্বভাবতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ভারতীয় জনগণের উপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। তারা এদেশে মার্কসবাদী সাহিত্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিল এমন কিছু ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা আমদানি ও বন্টনকে কঠোর শাস্তিযোগ্য করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অংশে কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী যখন মার্কসবাদ ও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে তখন ভারতে ব্রিটিশ শাসকচক্রের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একটি ব্যাখ্যা এল ভি মিত্রোখিন (L.V. Mitrokhin) সঙ্কলিত “লেনিন ইন ইন্ডিয়া” শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় : “বর্তমানে ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ভারতের ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ১৯২২ সালের তারিখাঙ্কিত দলিলসমূহে যা দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতের সকল কমিউনিস্ট সাহিত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ১৯২০ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখের সরকারী নির্দেশনামায় ভারতের সকল শুল্ক দপ্তরগুলিকে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যাবতীয় প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিল। ১৯২০ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখের নির্দেশনামায় যে কোনো কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা, ব্রিটেনে বা অন্যত্র যেখানেই মুদ্রিত হোক না কেন, নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট রিভিউ, কমিউনিস্ট ডেইলি, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, নিউইয়র্ক রিপাবলিকান ইন্ডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস কনসপেন্ডেন্স প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে এবং ভারতে সেগুলি আমদানি ও বিলি-বন্টন কঠোর শাস্তিযোগ্য করা হয়।”

দিল্লির ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন প্রধান লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সিসিল কে (Cecil

Kaye) তার গোপন পুস্তক 'কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছিলেন, “জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এটা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা থেকে নির্ভেজাল সাম্যবাদের দূরত্ব মাত্র কয়েক ধাপ।” সেটাই কারণ যার জন্য “সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম” ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির ভিত্তি স্তম্ভে পরিণত হয়, কেননা, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ওপর অপর এক প্রতিনিধি ডেভিড প্যাট্রিক যা লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতে ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের বিস্তার এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি “আমাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব করে তুলবে।” পরন্তু, অক্টোবর বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোয়ারকে চিত্রিত করা হয়েছিল “এমন এক অভ্যুত্থান রূপে যা এমন কি কোনো বৈদেশিক নির্দেশ ও সাহায্য ছাড়াই আমাদের (ব্রিটিশ — সম্পাদক) কর্তৃত্বকে অভূতপূর্বভাবে নাড়া দিয়েছিল।” তার সিদ্ধান্ত ছিল, “সাম্যবাদের বহিঃপ্রকাশ যাই হোক না কেন তার মোকাবিলা করতে হবে এবং প্লেগের মতোই তাকে নির্মূল করতে হবে।”

জাতীয় মুক্তি ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন একটি স্পেশাল ইনফরমেশন ব্যুরো স্থাপন করেছিল। এই ব্যুরোর অন্যতম কাজ ছিল ভারতে বলশেভিক কার্যকলাপের হদিস রাখা। ঐ ব্যুরোর প্রধান কর্নেল ও’ কনোরের (O’ Connor) মতে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের সংগৃহীত তথ্য বাদেও এই ব্যুরোর হাতে সাধারণভাবে দেখা যায় না এত বিপুল পরিমাণ খুঁটিনাটি তথ্যাদি ছিল। লন্ডন থেকে ১৯১৯ সালে গৃহীত উদ্যোগ অনুসারে ১৯২০ সারে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে বলশেভিক কার্যকলাপ এবং সেগুলি দমনে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করার কাজে ঐ সমস্ত তথ্যাদি ব্যবহৃত হয়েছিল।

“ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত এই দলিলে অক্টোবর বিপ্লব উত্তরকালে ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তি ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির প্রবণতা জানা যায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারত জুড়ে সমস্ত সন্দেহজনক ব্যক্তির উপর সযত্ন নজর রাখা হয়েছে। আরও বলা হয়, দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্ভবত বলশেভিকরা যুক্ত আছে। রাশিয়ার আন্দোলন অনিবার্যভাবেই অন্যান্য দেশে প্রভাব ফেলবে এবং বিশ্বজোড়া বিশৃঙ্খলা থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। রিপোর্টের সঙ্গে সুপরিচিত বলশেভিক মনোভাবাপন্ন ভারতীয়দের একটা তালিকা সংযোজিত ছিল।”

এ সবই আত্ম ব্যাখ্যাত এবং এ কথাটা বুঝাবার জন্য আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই যে, সেই ১৯১৯-২০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এই চূড়ান্ত নির্দয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, প্লেগের মতো মার্কসবাদী ধারণা ও মতাদর্শকেও নির্মূল করতে হবে। এর পরেই শুরু হয় ভারতে মার্কসবাদী ভাবধারা ও মতাদর্শের বিস্তার দমনের জন্য অসংখ্য নারকীয় পদক্ষেপ—কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট হিসাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রুজু করা হয় পেশওয়ার, কানপুর, মীরাট এবং এই ধরনের অন্যান্য সাজানো চক্রান্ত মামলা।

যে ধারণাটির উপর আলোকসম্পাত ও গুরুত্ব আরোপ খুবই প্রাসঙ্গিক তা হলো এই মহান মার্কসবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে লেনিনের যথার্থ বর্ণনা। লেনিন এই তত্ত্বকে “উনবিংশ শতাব্দীতে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদের যথার্থ উত্তরাধিকারী” বলেন এবং বলেন, “মার্কসের প্রতিভা সুনির্দিষ্টভাবে এখানেই যে, মানবতার সর্বাগ্রগণ্য চিন্তনায়করা ইতিপূর্বেই যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন মার্কস তার সবগুলিরই উত্তর জোগান দিয়েছেন।”

১৮৪৭-৪৮ সালকে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রথম আবির্ভাবের সময় ধরলে বিগত ১৩৭ বছর ধরে এই তত্ত্ব মনুষ্যসৃষ্ট যাবতীয় তত্ত্বের মধ্যে সবথেকে অগ্রসর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে বিরাজ করেছে। ইতোমধ্যেই এই তত্ত্ব মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশকে জয় করেছে যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর রাজ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কসবাদ যে কেবল গণ্য করার মতো প্রবল পরাক্রান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্পোন্নত সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে তাই নয়, কম করেও ৯০টি দেশে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে যাদের মোট সদস্য সংখ্যা ৮ কোটি বা তারও বেশি। মার্কসবাদী দর্শন ছাড়া আর কোনো দর্শনই মানবজাতির ইতিহাসে এত স্বল্প কালের মধ্যে এমন অসাধারণ বিজয় অর্জন করতে পারেনি। কোটি কোটি মানুষ এবং বেশ কয়েকটি দেশ ও জাতির মন কেড়ে নেওয়া এই মার্কসবাদই আজ সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিশ্বশান্তির সংগ্রামের নেতা এবং শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহক।

অমর এই তত্ত্ব কি বিগত কয়েক দশকে ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করেছে? যদি তাই হয় তবে আমাদের জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের উপর এই তত্ত্বের প্রভাব কতখানি পড়েছে? আমরা যারা নিজেদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুগামী বলে গর্ব বোধ করি তাদের সকলেরই বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ থাকা উচিত।

ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যবসায়ী ছাত্র মাত্রই বলতে পারবেন যে, ভারতে প্রথম মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব ঘটে ১৯২০-র বছরগুলিতে, অর্থাৎ ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক পর পরই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র মতে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সালের শেষের মাসগুলিতে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেই সময় থেকে ভারতের ভিতরের ও বাইরের মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ভারতীয় পরিস্থিতিতে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগের লাগাতার এবং নাছোড়বান্দা প্রয়াস চলতে থাকে।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য ভারতের প্রসঙ্গ ওঠে। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যকার দশকগুলিতে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর শ্রমসাধ্য গবেষণার বিষয়ও ছিল ভারত। ১৯২০-এর দশকে শুরু হয় ভারতীয় বিপ্লবের শ্রেণীগত রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের জন্য ভারতীয় পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা প্রয়োগের সংগ্রাম। বিগত ৬০ বছর ধরে ভারতের ইতিহাসের উপর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও সেকেলে ধ্যান-ধারণা সম্বলিত বেদ, মহাকাব্য, পুরাণ, মনুস্মৃতি, ভাগবত গীতা প্রভৃতির বশবর্তী অনমনীয় কমিউনিস্ট বিরোধীরা উলটো কথাই বলে। মার্কস তাঁর বিখ্যাত 'ভারত সম্পর্কে আমার' (মার্কসের) মন্তব্যের ইতি টানার উদ্দেশ্যে চিঠিতে (জুলাই ২২, ১৮৫৩) তখনকার ভারতকে বর্ণনা করেছেন : "এমন একটি দেশ যা কেবল হিন্দু আর মুসলমানে বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে উপজাতিতে, বর্ণতে এবং বর্ণতে; এমন একটি সমাজ যার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে সাধারণভাবে সকল সদস্যদের মধ্যে বিকর্ষণ ও গঠনগত স্বাতন্ত্র্যজাত এক ধরনের ভারসাম্যের উপর। এমন একটি দেশ ও এমন একটি সমাজ, এগুলি কি বিজিত হবার জন্যই পূর্ব নির্ধারিত নয়? আমরা যদি হিন্দুস্থানের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কিছু নাও জানতাম তবুও কি এটাই একটা অবিসংবাদী সত্য বলে মনে হতো না যে, এমন কি আজ এই মুহূর্তেও ভারতের ব্যয়ে পালিত একটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যেই ভারতকে ইংরাজদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছে?"

ভারত, সেজন্যই, বিজিত হবার অদৃষ্টকে কখনই এড়াতে পারতো না এবং তার অতীত ইতিহাস বলে যদি কিছু থাকে তবে তার পুরোটাই হচ্ছে পর্যায়ক্রমে বিজিত হবার ইতিহাস ... আমরা যাকে তার ইতিহাস বলি সেটা হলো পর্যায়ক্রমিক অনুপ্রবেশকারীদের ইতিহাস যারা সেই প্রতিরোধহীন, পরিবর্তনহীন সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের সাম্রাজ্য।”

“ভারতীয় সমাজের কোনো ইতিহাস নেই”, মার্কসের এই ধরনের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি করা হয়েছিল নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সত্যকার মহান ও প্রগতিশীল যা কিছু ছিল তাকে খাটো করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু ভারতে ঐ ধরনের পরিস্থিতি অপরিবর্তনীয় থাকেনি। মার্কস এ কথাও বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা “হীনতম স্বার্থবৃদ্ধির তাড়নায়” বিস্তীর্ণ রেলপথ স্থাপন করছে এবং “এই রেলব্যবস্থার ফলশ্রুতি আধুনিক শিল্প পরম্পরাগত সেই শ্রম বিভাজনকে বিলুপ্ত করবে যার উপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতের প্রগতির এবং ভারতের শক্তির পথে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভারতীয় জাতপাত ব্যবস্থা।”

ভারতীয় রেলপথ এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে বাণিজ্য, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃদ্ধি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একটা নতুন বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে। এটা আবার জন্ম দেয় এক নতুন ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা সংস্কারপন্থী প্রতিবাদ আন্দোলনের। একশ’ বছর আগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবাদের প্রথম রাজনৈতিক-সংগঠনিক প্রকাশ। “জ্ঞাত ইতিহাস” বলতে যার কিছুই ছিল না সেই ভারতীয় সমাজ তার ইতিহাস শুরু করে একটি শ্রেণী সচেতন বুর্জোয়া পরিচালিত সংগঠনের উদ্ভবের মাধ্যমে, যে সংগঠন স্থিরগতিতে বিবর্তিত হয় একটি বুর্জোয়া পরিচালিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে। সন্দেহ নাই যে, ঐ সংগঠন কিছু কিছু অধিকার ও ছোটখাটো দাবির জন্য “ভিক্ষা” জানাতে শুরু করে।

দেশের মধ্যে কিছু কিছু শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে ওঠার এক কি দু’দশক বাদে আবির্ভূত হয় একটা নতুন সংগঠিত আধুনিক সর্বহারাশ্রেণী। ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ছিল নবজাত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আর একটি দিক। এইভাবেই ভারত, ১৮৫৩ সালে মার্কস যা বলেছিলেন সেই “জ্ঞাত ইতিহাস না থাকার” পর্যায় থেকে চিরকালের মতোই বেরিয়ে আসে।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে সহোদর শ্রেণীগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে এই দুটি আধুনিক শ্রেণী, বুর্জোয়া ও সর্বহারা ভারতে নতুন ইতিহাস রচনা করতে শুরু করে। এই নতুন ইতিহাসকেই আমাদের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত কাজটি ঠিক এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। বিষয়টি হলো ভারতের ঘটনাবলীর উপর মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব।

আমাদের দেশে এমন বুর্জোয়া গবেষক ও পণ্ডিত প্রচুর আছেন যারা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে মার্কসবাদের প্রভাবকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তারা একদেশদর্শী ও অসত্যভাবে আধুনিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্ম ও বৃদ্ধির কারণ খোঁজেন গান্ধী ও নেহরুর মতো কিছু বিশিষ্ট বুর্জোয়া নেতা এবং তাদের মৌলিক চিন্তাধারা ও প্রতিভার মধ্যে। উপরোক্ত ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলেই এ সব লম্বা-চওড়া দাবি নাকচ হয়ে যাবে এবং প্রমাণ হয়ে যাবে যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে মার্কসীয় ভাবধারার অননুকরণীয় অবদান আছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কসবাদী ভাবধারার অনপনয় ছাপ রয়ে গেছে। সেই ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে ভারতের কমিউনিস্টরাই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সহযোগিতায় সর্বপ্রথম পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে। অপরদিকে এই ধরনের একটি দ্বিধাহীন দাবি তুলতে বুর্জোয়া ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের লেগে যায় কয়েক দশক। তারা এই দাবি তোলে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসবিদসহ বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের আন্তর্জাতিক পশ্চাৎপটটি উপস্থিত করে না। কেবল তাই নয়, যে সব বাস্তব অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানসমূহ এমন একটি সংগঠনের জন্মগ্রহণ অনিবার্য করে তুলেছিল সেগুলিরও উল্লেখ করে না। ১৮৮১ সালে রচিত ভারত সম্পর্কে কার্ল মার্কস-এর নিম্নলিখিত অংশগুলি থেকে ঐ ধরনের বস্তুগত পশ্চাদপটের সূত্র পাওয়া যায় :

“ভারতে ব্রিটিশ সরকারের ভাগ্যে সঞ্চিতে আছে সাধারণ বিদ্রোহ নচেৎ গুরুতর জটিলতা। ইংরেজরা হিন্দুদের কাছে নিষ্প্রয়োজন রেলপথের মাসুল ও লভ্যাংশ বাবদ, সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের পেনশন বাবদ, আফগানিস্থান ও অন্যান্য যুদ্ধ ইত্যাদি বাবদ বাৎসরিক যা নেয়—যা তারা নেয় কোনো কিছু প্রতিদান ছাড়াই এবং ভারতের অভ্যন্তরে যা তারা আত্মসাৎ করে সে সব বাদেই — শুধুমাত্র যে পরিমাণ দ্রব্যাদি ভারতীয়দের প্রতি বছর মুফতে ইংল্যান্ডে পাঠাতে হয় তার আর্থিক মূল্য ভারতের ৬ কোটি কৃষি ও শিল্প শ্রমিকের মোট বার্ষিক আয়ের থেকেও বেশি। এটা একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ রক্ত মোক্ষণ প্রক্রিয়া! দুর্ভিক্ষের বছরগুলি একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়ছে এবং তার ব্যাপ্তি এমন যা ইউরোপে এখনও কেউ ভাবতেও পারেনি। হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগে একটা প্রকৃত ষড়যন্ত্র চলছে। কিছু একটা যে ‘পাকাচ্ছে’ সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সচেতন। কিন্তু এই সব অগভীর লোকগুলি (আমি সরকারী লোকদের কথা বলছি) কথায় ও চিন্তায় তাদের নিজেদেরই সংসদীয় পদ্ধতির দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়াতে আসন্ন বিপদের মাত্রা সম্পর্কে দেখতে বা বুঝতে পর্যন্ত চায় না। অপরকে প্রবঞ্চনা করা এবং তার মাধ্যমে আত্ম-প্রবঞ্চনা—এই হচ্ছে সংক্ষেপে ‘সংসদীয় বিজ্ঞতা’। এটা যতো হয় ততোই ভালো।”

উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতি একটা ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভের জন্ম দেয়। কিছু ইংরাজ শাসক যাদের দূরদৃষ্টি ছিল তারাও এটা লক্ষ্য করেন। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পিতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯২১ সালে লন্ডনে বলেছিলেন, “কোনো ভারতীয়র পক্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূত্রপাত ঘটানো সম্ভব ছিল না। এরকম একটা বিরাট কাজে হাত দেবার জন্য মিঃ হিউমের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা বাদ দিলেও, এমনকি যদি কোনো ভারতীয় অনুরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতেনও এবং তিনি সারা ভারতব্যাপী ঐ ধরনের একটা আন্দোলন শুরু করার জন এগিয়েও আসতেন, তাহলেও সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐ ধরনের কোনো আন্দোলনকে জন্মগ্রহণ করতেই দিতো না।” এ থেকে স্বভাবতই পাঠকদের কৌতূহল জাগে, কে ছিলেন এই হিউম নামধারী ইংরাজটি, কোথা থেকে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটা সংগঠনের জন্ম দেবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং কেন ও কীভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি দিয়েছিল।

এ ও হিউম ছিলেন সিমলার একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ আমলা। অবসর গ্রহণের আগে

পদাধিকারবলে তার হাতে তদানীন্তন গোয়েন্দা বিভাগের কয়েক ঋণ গোপন রিপোর্ট এসেছিল। ঐ সব রিপোর্টে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিষয় দেখানো ছিল। এমনকি বিভিন্ন ষড়যন্ত্র এবং গোপন সমিতির সম্পর্কে ও নথিপত্র ঐ রিপোর্টে ছিল ... ভারতের বিভিন্ন অংশের কৃষকরা একটা কৃষি বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইতোমধ্যে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগে বছরগুলির ছিল ১৮৫৭ সালের পরে সব থেকে বিপজ্জনক বছরগুলির অন্যতম।”^১

বইটির লেখক আরও বলেছেন : “আমরা যা দেখেছি, সর্বভারতীয় ঐ আন্দোলনের পক্ষে সময়টা বেশ পেকে উঠেছিল। একটা কৃষি বিদ্রোহ যা শিক্ষিত শ্রেণীগুলির সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করতো তার বদলে এটা (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠন—বাসবপুন্নাইয়া) উদীয়মান শক্তিশূলিকে নবভারত গঠন করার উপযোগী একটা মঞ্চ দিল। শেষপর্যন্ত এটা ভালোই হয়েছিল বলতে হবে যে, হিংস্রশয়ী একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে নতুন করে সৃষ্টি করতে দেওয়া হয়নি, কারণ এটার পরিণাম হতো অনাবশ্যক রক্তপাত এবং তীব্রতর জাতিদ্বন্দ্ব।”^২

এটাই ছিল এ ও হিউমের উদ্দেশ্য যিনি ছিলেন ‘সেই ধরনের মানুষ যারা বিপর্যয় আসন্ন দেখে সেটাকে ঠেকাবার বেপরোয়া প্রয়াস করে।’ হিউম ইংল্যান্ড যান পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দেখা করে তাদের বুঝাতে যে, ক্রমবর্ধমান কৃষি বিপ্লবের জোয়ার এবং ক্রমপ্রসারমান গণ-অসন্তোষকে সাংবিধানিক ও সংস্কারপন্থী খাতে প্রবাহিত করার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটা সংগঠনের প্রয়োজন। এই ধরনের একটা পদক্ষেপের চূড়ান্ত রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাইসরয়কে বুঝাবার জন্যও তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেন। ‘দি হিন্দু’ পত্রিকার কংগ্রেস শতবার্ষিকী (Jubilee) ক্রোড়পত্রে কৌতূহলোদ্দীপক এবং সত্য উদ্ঘাটক এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে :

সিমলায় থাকা কালে মিঃ হিউম প্রায়ই ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। লর্ড ডাফরিন তখন সবোত্র লর্ড রিপনের জায়গায় এসেছেন। এইরকম এক সাক্ষাৎকারকালে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও নবজাগরণের স্বার্থে একটা আন্দোলন শুরু করার সপক্ষে ইংরাজ জনমত গড়ে তোলা বিষয়ে মিঃ হিউমের অভিলাষ নিয়ে কথা ওঠে। মিঃ হিউমের পরিকল্পনা ছিল ভারতের সঙ্গে সরকারী সূত্রে জড়িত আছেন বা নেই কিন্তু ভারতের সুহৃদ এমন সমস্ত নেতৃস্থানীয় ইংরাজ ও স্বেচ্ছ ব্যক্তিদের সহায়তায় ও উৎসাহে ইংল্যান্ডবাসীদের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য গ্রেট ব্রিটেনে লাগাতার প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। একজন বেসরকারী সমর্থকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে লর্ড ডাফরিন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইংল্যান্ডে ঐ ধরনের কোনো আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, কারণ ভারতের মতো বিশাল অখণ্ড নিষ্ক্রিয় উপনিবেশ থেকে যে সব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা ভোগ করা যায় সে বিষয়ে বুদ্ধিমান ইংরাজমাত্রই অত্যন্ত সচেতন। তিনি মিঃ হিউমকে একথাও বুঝালেন যে, মিঃ হিউমের পক্ষে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সবচেয়ে ভালো পন্থা হবে তখনকার মতো আন্দোলনটিকে ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং সারা দেশের বিশিষ্ট ভারতীয়দের দিয়ে হিউমের সহানুভূতিপূর্ণ ও সাহসী নেতৃত্বে ভারতীয়দের নিজেদের উৎসাহ ও বিবেচনা অনুসারে ভারতের মধ্যেই একটা জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার ও সেটাকে যথাসাধ্য শক্তিশালী করার কাজ শুরু করে দেওয়া। (পৃষ্ঠা ১২২-১২৩)

কোন কোন বস্তুগত ও বিপর্যয়গত উপাদানের ফলে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কী ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সংগঠনটির পরিকল্পনা করেছিলেন সে সম্পর্কে

আলোচনায় ইতি টানার আগে আমরা ঐ একই গল্পের আর একটি অংশ উল্লেখ করতে চাই। অংশটি বিস্ময়করভাবে সত্য-উদ্ঘাটক :

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েকটা বছর ছিল ভারত সরকারের দিক থেকে কোনোরকম প্রকাশ্য বিরোধিতা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্ত, যদিও অল্পদিনের মধ্যেই অনেক মহলেই দেখা দেয় যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বেগ আর অপছন্দ। লর্ড ডাফরিন স্বয়ং কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় সমবেত প্রতিনিধিদের বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে নিজের গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজে তৃতীয় অধিবেশনের সময় মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড কনেমারা (Lord Connemara) একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। এই খণ্ডে আগেই বলা হয়েছে, কীভাবে মিঃ এ ও হিউমের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় স্বয়ং লর্ড ডাফরিনের কাছ থেকে এই পরামর্শ এসেছিল যে, রাজনৈতিক প্রশ্নাদি বিবেচনার জন্য একটা সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করা উচিত। অতএব, যা ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সঙ্গে ভারত সরকারের প্রথম দিকে সম্পর্ক যে খুবই হৃদয়তাপূর্ণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। (পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৬)

ঐতিহাসিক দলিলসমূহ থেকে এত উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকদের ভারাক্রান্ত করার জন্য আমরা ক্ষমার যোগ্য, কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্জোয়া 'ইতিহাসবিদরা' যাকে সুকৌশলে চাপা দেবার চেষ্টা করছেন সেই প্রকট সত্যকে উদ্ঘাটিত করার জন্য এটা অপরিহার্য।

বর্জোয়া ইতিহাসবিদরা কংগ্রেসের আপসমুখী ও সংস্কারপন্থী ভূমিকাটাকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে কেবল ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালের সেই সব সংগ্রামগুলিকেই তুলে ধরে যেগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণকে সীমিত করে রাখা হয়েছিল এবং যেগুলি সবই ঘটেছিল ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭—এই ৬২ বছর সময়কালের মধ্যে।

কংগ্রেসের আন্দোলন ও কার্যকলাপের মূলত সাংবিধানিক চরিত্রটিকে সুকৌশলে ঢাকা দিয়ে এরা কেবল ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটেছিল এমন ঘটনাগুলিকেই প্রচার করে।

এরা ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ এবং ১৯৪২-এর সংগ্রামে আত্মবিসর্জনকারীদের দিয়ে অনেক বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলে এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি গৌরবমণ্ডিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। কিন্তু এরা এই বিকট সত্যটাকে লুকিয়ে রাখে যে, কংগ্রেস ছিল জনগণকে যেকোনো রকম জঙ্গি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার, বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থা এবং শোষণের প্রাক-পুঁজিবাদী অন্যান্য রূপগুলির বিরুদ্ধে কৃষক জনতাকে জাগ্রত করার বিরোধী।

কংগ্রেস নেতৃত্ব যে মূলত বহু বর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধি এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অধিকতর আসক্ত, এই স্পষ্ট সত্যগুলিকে গোপন করে বর্জোয়া ইতিহাসবিদরা কংগ্রেস নেতৃত্বের হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং জাতপাত ও ঘণিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলি নিয়ে হই-চই করে, যে নেতৃত্ব নিজেদের 'দরিদ্র নারায়ণ', 'রামরাজত্ব', 'মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য' এমন কি সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বলে প্রতারণাপূর্ণ দাবি করতো। একদিকে কায়মী স্বার্থের সেবা এবং অন্যদিকে তুচ্ছ ভিক্ষা আর শূন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানো, এই হচ্ছে স্বাধীনতার আগের ৬২ বছর আর পরের ৩৭ বছরে কংগ্রেসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

"ভারত ছাড়ে" আন্দোলনে তাদের নিন্দনীয় ভূমিকা নিয়ে তারা লজ্জা বোধ করে না। লজ্জা করে না যে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনি তুলে সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ববিহীন রেখে নিজেরা গ্রেপ্তার বরণ করে চলে গেলেন জেলে আর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গি সংগ্রামগুলিকে আখ্যা দিলেন স্বতঃস্ফূর্ত হিংসা।

তারা এই বলে অপপ্রচার চালায় যে, কমিউনিস্টরা '৪২-এর আন্দোলনে যোগ দেয়নি, বরং বিরোধিতা করেছে। এটা ঠিক যে, ঐ সময় ঐ ধরনের একটা সংগ্রাম সুনিশ্চিতভাবে বিশ্ব ফ্যাসিবাদী আক্রমণকেই শক্তিশালী করবে এবং ফ্যাসিবিরোধী আক্রমণকে পঙ্গু করবে, এই বিবেচনায় কমিউনিস্টরা ঐ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ভারত যখন স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট, একের পর এক পুলিশ-অভ্যুত্থান, জঙ্গি কৃষক-অভ্যুত্থান, দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের জোয়ার প্রভৃতিতে ভেসে গেল তখন কংগ্রেস নেতারা সেগুলির তীব্র বিরোধিতাকরলো এই অজুহাতে যে সেগুলি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিরোধী এবং কমিউনিস্ট অনুপ্রাণিত হিংসা।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ এই বছরগুলিতে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে দুই দফায় প্রচুর চিঠিপত্র চালাচালি হয়। এ সবে লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়াস জলাঞ্জলি দিয়ে এবং ছত্রভঙ্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার ঐক্যবদ্ধ গণ-আঘাতের প্রয়াসকে বিসর্জন দিয়ে গ্লিটিশ শাসকদের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ আপস মীমাংসা। তারা অপমানকর রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর মেনে নিল। মেনে নিল হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতকে খণ্ডিত করার লজ্জাকর ঘটনা। প্রায় ৩৭ বছর আগে সৃষ্ট এই যা আজও ভারতীয় উপমহাদেশকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ভারতকে দাঁড় করিয়েছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের নৃশংসখি। ৮৩০ মিলিয়ন হিন্দুকে দাঁড় করিয়েছে ৯০ মিলিয়ন ভারতীয় মুসলমানের বিরুদ্ধে। এই ব্যাধির কোনো উপশম নজরে পড়ছে না।

ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলির বিজয়লাভ, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব, যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোয়ার, এসব বাস্তব অবস্থা সত্ত্বেও “শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর” এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সেই সব ঘণিত দুর্বলতাগুলিকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে যেগুলি অতীতে বারবার ভারতকে হানাদারদের শিকারে পরিণত করেছিল।

বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক ও জাতপাত বিরোধের শক্তিগুলি দেশের সুস্থিরতা বিঘ্নিত করার এবং দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের জমি উর্বর করেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ক্রমাগত খারাপ হয়ে চলেছে। কেন্দ্রে শাসক কংগ্রেস আশ্রয় চেষ্টা করছে একটা এককেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা কায়ম করতে, আর রাজ্যগুলি সংগ্রাম করছে প্রকৃত স্বাধিকার এবং ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই একটা সম্মানজনক অবস্থানের জন্য। কেন্দ্রের কংগ্রেস শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী এই চেষ্টা যদি বন্ধ না করা যায় এবং সময় থাকতেই যদি এটা না করা যায়, তবে রাজ্যগুলির পক্ষে রাজ্যের স্বাধিকার ও জাতীয় সংহতির জন্য হিংস্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের সংযত রাখা দ্বিগুণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতে এবং পাকিস্তানে বুর্জোয়া-জমিদারশ্রেণীগুলি ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরিত ক্ষমতা উভয় দেশেই জনগণকে এবং রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারত এবং এই উপমহাদেশের অবশিষ্টাংশে ঐক্য, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব বর্তেছে সর্বহারাশ্রেণী ও তার সান্না কমিউনিস্ট পার্টির উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বেপরোয়া সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের চক্রান্তের হাত থেকে এই উপমহাদেশকে বাঁচাবার যোগ্য আর কোনো শ্রেণী বা আর কোনো পথ নেই।

ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদন দিয়ে ১৮৮৫ সালে বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের

সূত্রপাত। 'হোমরুল' ও 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর ভিক্ষুকসুলভ দাবি নিয়ে নতুন করে শুরু করার জন্য প্রয়াত বালগঙ্গাধর তিলক উত্থাপিত 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' ধ্বনিকে অতিমাত্রায় অগ্রসর ও বৈপ্লবিক বলে নরম করে দেওয়া হয়েছিল। 'বীর' জাতীয় বুর্জোয়ারা শেষপর্যন্ত ১৯২৯ সালে তিলকের দাবিটিকে উত্থাপন করে।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা আর তাদের বুদ্ধিজীবী কলমচিরা নিজেদের নেতৃত্বে পরিচালিত "মুক্তি" সংগ্রাম নিয়ে খুব বড়াই করে। তারা জাঁকজমক করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শতবার্ষিকীর ঘোষণা করছে। এদের মধ্যে কেউ কখনো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে না যে, কেন ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ এই দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেস ধুকতে ধুকতে চলেছিল (dragged on)। এরা কখনো নিজেদের জিজ্ঞাসা করে না যে, সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব কোন কোন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করে তুলেছিল।

তারা 'অহিংসা' 'পারোক্ষ প্রতিরোধ (passive resistance)' প্রভৃতির ঢাক পেটায়। এর আড়ালে যে কুৎসিত সত্যটাকে তারা লুকিয়ে রাখে সেটা হলো, আন্দোলনের এই রূপগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গি সংগ্রামের পথ থেকে ব্যাপক জনসাধারণকে সরিয়ে রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছে অবিরাম ভিক্ষা, দর কষাকষি প্রভৃতি চালিয়ে যাওয়া।

এরা সাহস করে বলতে পারে না যে, বিশ্ব-ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির দানবীয় সমর যন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করার জন্য কমিউনিস্ট রাশিয়ার অতুলনীয় বীরত্ব আর মহৎ আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছিল যার ফলে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর দশকগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ ত্যাগের (decolonisation) পথ নিতে বাধ্য হয়েছিল। এ সত্যটুকুও স্বীকার করার মতো সংসাহস তাদের নেই যে, বিশ্বের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নত ও সামরিক পরাক্রমই আজ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সম্প্রসারণকে ঠেকিয়ে রাখছে, বাঁচিয়ে রাখছে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা, রক্ষা করছে বিশ্বশান্তি। বিশ্বে এইসব সাফল্যগুলির জন্য মার্কসবাদী ভাবধারা ছাড়া আর কোন ভাবধারা কৃতিত্বের অধিকাংশ দাবি করতে পারে ?

আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ভারতীয় বুর্জোয়ারা সব সময়ই কৃষক জনসাধারণকে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থা ও মধ্যযুগীয় অবস্থার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার বিরোধী ছিল। প্রগতিশীল ভূমি সংস্কারের চিন্তা এবং কৃষি বিপ্লবের ধ্বনি তোলার কৃতিত্ব কেবল মার্কসবাদ ও ভারতে তার অনুগামীদের। আজও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ৩৭ বছর পরও ভারত রাষ্ট্র ও সরকারের বুর্জোয়া-জমিদার নেতারা ভূমিসংস্কারের কর্তব্য অবহেলা করছে। মোট কর্ষিত জমির ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ এখনও আছে মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ জমিদারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার কেরলা ও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পরিচালিত সরকারগুলির তীব্র বিরোধী কেন ? যখনই সম্ভব ঐ সরকারগুলিকে ভেঙে দেবার এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টাই বা কেন ? কোনো সং ব্যক্তি কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, কেরলা ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুটি রাজ্যেই কেবল সিলিং-এর উর্ধ্বে উদ্বৃত্ত জমির ৭৫ শতাংশ কৃষক জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়েছে ? ভারতে কৃষি ও জমির প্রশ্নে মার্কসবাদী চিন্তাধারা ছাড়া আর কোন চিন্তাধারা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারতো ?

এটা পরিষ্কার বলা দরকার যে, স্বাধীনতার পর ভারতে কৃষক জনসাধারণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্টরাই। তারাই হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলা,

ত্রিপুরা এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে “ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের হাতে জমির” দাবিতে কৃষক সংগ্রামে কম করেও ১০ হাজার কমিউনিস্টকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

অতীতে বুর্জোয়া নেতারা জোর গলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জাতীয় সংহতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতো। এখন গলার জোর আরও বেড়েছে। বিভিন্ন দলের, বিশেষ করে শাসক কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, কংগ্রেস দল শাসিত এবং তাদেরই শ্রেণী-ভাইদের প্রাধান্য আছে এমন সব রাজ্যগুলির তুলনায় সাম্প্রতিককালে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান রায়টের ঘটনা আদৌ ঘটেনি বা খুব সামান্যই ঘটেছে কেন? এই দুটি রাজ্যের অনেকের উপর বিশেষ করে হিন্দুদের উপর মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাবই তাদের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা অনুসরণ করতে সক্ষম করেছে। অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত এই সমস্যার বিরাটত্বের তুলনায় কমিউনিস্টরা এখনও পর্যন্ত যেটুকু সাফল্যলাভ করেছে তা খুব বেশি নয়।

আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, তথাকথিত হরিজন এবং বিগত ৩৭ বছরে আমাদের দেশে বুর্জোয়া-জমিদার শাসনে তাদের উন্নতির প্রশ্ন। কেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে হরিজন হত্যা ও নিপীড়ন পরমানন্দে চলেছে, আর যে সব রাজ্যে কমিউনিস্টদের মোটামুটি প্রভাব আছে সেখানে এ সব ঘটনা আদৌ নেই অথবা খুব সামান্যই আছে কেন? এর উত্তর বুর্জোয়া নেতা আর তাদের বুদ্ধিজীবী প্রচারবিদদের দিতে হবে।

ভারত কেবল একটা দেশ মাত্র নয়; এটা একটা মহাদেশ যেখানে আছে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ এবং নানা ধরনের বংশগত গোষ্ঠী ও উপজাতি। কেন বুর্জোয়া নেতারা ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে তাদের দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল? কেনই বা সরকারকে বাধ্য করার ১৯৫৬ সালে বিরাট গণআন্দোলনের প্রয়োজন তৈরি হয়েছিল? শাসক গোষ্ঠী দেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ধ্বংস করার সুপারিকল্পিত প্রয়াস চালাচ্ছে কেন? ঐক্যবদ্ধ ভারতের মধ্যে রাজ্যগুলির স্বাধিকারের দাবিতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে দেশজুড়ে বিরাট আন্দোলনই বা চলছে কেন? কীভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের সমাধান করা যায় এবং কীভাবে ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা যায়, ভারতীয় বুর্জোয়ারা অঙ্ককারে তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটা তত্ত্বের সার্বিক রাজনৈতিক দৈন্য। যদি কৃতিত্বের সিংহভাগ কাউকে দিতে হয় তবে সেটা প্রাপ্য মার্কসবাদী ভাবধারার যা ঐ সমস্যার সমাধানে ইতোমধ্যেই অবদান রেখেছে এবং ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রাখার জন্য আশ্রয় প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

যে বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম সেগুলি সম্পর্কে সামান্যই বললাম শুধুমাত্র এই অপবাদ স্বপ্নের জন্য যে, আধুনিক ভারত এবং তার জনসাধারণের উন্নতির জন্য মার্কসবাদের অবদান নাকি খুবই নগণ্য বা কিছুই নেই। মার্কসবাদ এবং বিগত ৬ দশকে ভারতের অগ্রগতির উপর তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে মানসিক ও কায়িক শ্রম। একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই। যদি একটি শুধুমাত্র একটি আদর্শ বা ভাবধারা থেকে থাকে যা ভারতকে আধুনিক, উন্নত, প্রগতিশীল এবং পরাক্রমশালী দেশ হিসাবে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম করবে তবে সেই আদর্শ বা চিন্তাধারা একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

ভারতের মুক্তি ও তার জন্ম যন্ত্রণা

প্রথমে তথাকথিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সশস্ত্র হানাদারদের এবং পরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। এটা ছিল একটা বিরাট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা, এমন একটি ঘটনা যা সব থেকে পরাক্রমশালী বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শাসনগুলির শেষের সুস্পষ্ট সূচনা।

যে প্রশ্নটা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের আগ্রহ সঞ্চার করে তাহলো কেন ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছিল এবং কার হাতে। অর্থাৎ কোন শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির এবং রাজনৈতিক দল বা দলগুলির হাতে এই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল। এ ধরনের একটা প্রশ্ন কেবল ঐতিহাসিক আগ্রহের বিষয় নয়। আমাদের দেশের চলতি ঘটনাবলীর বহুদিক সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এই প্রশ্নটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যারা ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করেছিল, তারা ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে অর্থাৎ জার্মানি, জাপান ও ইতালিকে নিয়ে গঠিত ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয়লাভের মাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল?

ভারত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলো তার প্রকৃতি ও চরিত্র কী ছিল? এটা কি নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ছিল? আর্থিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকদের হাতে রেখে প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ শাসনে পরিবর্তন ছিল? না কি এটা প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল? এ ধরনের প্রশ্ন, এ কথা ঠিক যে, প্রধানত কমিউনিস্টদের মনেই জেগেছিল। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জটিলতা বিশ্লেষণের উপযোগী তাত্ত্বিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াতে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের ফুর্তিতে অংশ নিতে পারেনি কারণ বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের চোরা ফাঁদগুলি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিল।

ভারতে কংগ্রেসের হাতে এবং পাকিস্তানে মুসলিম লিগের হাতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কমিউনিস্টরা সংশয়বাদী ছিল কেন? লেনিন সেই ১৯১৯ সালে জনগণকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত জাতীয় ও উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে লেনিন শ্রমিকশ্রেণী ও তার দল কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, “রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের আড়ালে নিজেদের উপর অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামরিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সুপারিকল্পিত তঞ্চকতার আশ্রয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশক্তি গ্রহণ করে, সকল দেশের, বিশেষ করে অনগ্রসর দেশগুলির ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সেগুলি ব্যাখ্যা ও সত্য উদঘাটন করতে হবে। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরনির্ভরশীল ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠন ছাড়া পরিত্রাণের বিকল্প পথ নেই।”

লেনিনের ঐ সতর্কবাণী ছাড়াও ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্-এর সদস্যপদ বজায় রাখা, ভারতে ব্রিটিশ

পুঁজিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি, ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকা মেনে নেওয়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দ্বিধা প্রদর্শন এবং তৎকালীন বিভিন্ন বিরোধের বিষয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সাথে একসাথে ভোট দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি জাতীয় স্বাধীনতার চরিত্র সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা ও সন্দেহকে এতদূর বৃদ্ধি করেছিল যে, আমরা ঐ স্বাধীনতাকে আনুষ্ঠানিক ও মেকি আখ্যা দিয়েছিলাম।

কিন্তু, ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে সব কিছু ভিন্ন রূপ নেয় যার ফলে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আনুষ্ঠানিক ও মেকিতে পরিণত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে নবগঠিত ভারতীয় ইউনিয়ন এবং তার বুর্জোয়া-জমিদার সরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অধিকতর পরিমাণে জাহির করতে সক্ষম হয়। এখানে যে জিজ্ঞাসা জাগে তা হলো কীভাবে নতুন ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারলো ১৯২০ সালে লেনিন যে বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সেই দুই চক্রান্তে ব্যর্থ হলো কেন।

আমাদের শাসকশ্রেণীগুলি প্রধানত শাসক কংগ্রেস দল খুব বড়াই করে যে, তারা রাজনৈতিক দক্ষতা ও কূটনীতির দ্বারা 'সুকৌশলে' রাজনৈতিক ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর আদায় করেছে এবং পরবর্তীকালে তাদের যোগ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সাহায্যে সেই স্বাধীনতাকে "সংহত" করেছে। এসব দস্তোক্তি অর্ধসত্য মাত্র এবং এর পিছনে লুকানো থাকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিরাজমান কিছু বাস্তব সত্য।

প্রথমত, ফ্যাসি-বিরোধী বিশ্ব জনযুদ্ধে বিজয়লাভ কেবল যে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের একটি শক্তিশালী অঙ্গ ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তিকে ধ্বংস করেছিল তাই নয়, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে অন্য সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অবস্থানকে খর্ব করেছিল। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হিসাবে নয়, ঐ বিজয় অর্জনে প্রথম রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবেও উদ্ভূত হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের পক্ষে সফলভাবে জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন ও সম্প্রসারণকে প্রতিহত করে একটি শক্তিশালী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জন্মদানও সম্ভব হয়েছিল। তৃতীয়ত, একটি যুদ্ধোত্তর জাতীয় মুক্তির জোয়ার বিশ্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যার অভিঘাত এমনকি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিরও সামরিক বাহিনীর উপর পড়েছিল। এরই নিশ্চিন আই এন এ (INA) বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে আর আই এন (RIN) বিদ্রোহ।

অধিকন্তু, ফ্যাসিবাদকে চূরমার করা এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে খর্ব করার জন্য সোভিয়েত, চীন এবং অন্যান্য সেনাবাহিনীগুলির ভূমিকা ও বিস্ময়কর আত্মত্যাগকে উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব হয় খাটো করে দেখায় অথবা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। চতুর্থ মুক্তি আন্দোলনগুলির নেতৃত্বের বুর্জোয়া চরিত্রজনিত কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কার থেকেই ঐ মানসিকতার উদ্ভব। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণীগুলি হিন্দী পুঁজি ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির সঙ্গে সহযোগিতায় চুক্তির সময় দর কষাকষির জন্য বর্ধিত সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের দাবি জানায়। নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ করার জন্য তারা সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। মুক্তি আন্দোলনে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান ভূমিকাকে এরা খাটো করে দেখায়, আর এদের অনুসৃত পুঁজিবাদী পথের দেউলিয়া নীতির উদ্ঘাটনকারী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর নামিয়ে আনে নির্মম নির্যাতন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিবর্তনের জন্য পাশ্চাত্যের স্বাধীনতার আদর্শ ও জ্ঞানালোক দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সময়ের ক্রমবর্ধমান সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গায়ে পরিত্যক্ত ধর্মীয় পোশাক চাপাবার দোষ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেনি।

অতি-ধার্মিকতা এবং অতিরিক্ত নিরামিষ আহার হিন্দুস্থানকে সমূলে নষ্ট করেছে, কার্ল মার্কস-এর এই মর্মভেদী উক্তি আজও যথার্থ মনে হয়, যখন দেখি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌঁছেও ধর্মীয়, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত বিভেদ ভারতকে বিব্রত করছে। এই সব বিভেদ আমাদের মতাদর্শগত পশ্চাৎপদতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দৈন্যের কথাই তুলে ধরে।

যেভাবে ভারতীয় উপমহাদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল যেভাবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটেছে এবং বিশেষ করে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিবর্তন ঘটেছে—সে সমস্তই পরস্পর নির্ভরশীল এবং মানুষের সামগ্রিক মুক্তি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সত্যটা প্রায়শই কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যার একটি দৃষ্টান্ত পটুভি সীতারামাইয়া রচিত কংগ্রেসের ইতিহাস।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর : মার্কসবাদী অভিমত

সি পি আই (এম) তার দলীয় কর্মসূচীতে রণনীতিগত লক্ষ্য হিসাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান তুলেছে। ভারতীয় সমাজের প্রকৃত এবং বৈপ্লবিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হিসাবে জমিদারিপ্রথা, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও বিদেশী পুঁজির বিলোপ এই দলের লক্ষ্য। অতএব এই দল ভারতীয় বিপ্লবকে জমিদার-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আখ্যা দেয়। আপাতদৃষ্টি সি পি আই (এম) ও তার কর্মসূচীগত অবস্থানকে কিছুটা স্ববিরোধী মনে হতে পারে। সি পি আই (এম)-র মতে আমাদের দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ বিলোপের কর্তব্যটি এখনও অসম্পূর্ণ আছে এবং এটি সর্বহারা বিপ্লবের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে রয়ে গেছে। কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণীগুলি অবশ্য মনে করে যে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে ঐ কর্তব্যটিও নিষ্পন্ন হয়েছে। তারা মনে করে, জাতীয় মুক্তি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন তা উলটে দেওয়া যাবে না এমন সত্য। ভারতের বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী ও তার সচেতন অগ্রবাহিনী সি পি আই (এম) বুর্জোয়া-জমিদারশ্রেণীগুলির এই অভিমতের অংশীদার নয়।

ভারতের স্বাধীনতাকে আনুষ্ঠানিক ও “মেকি” আখ্যা দানের ব্যাপারে আমাদের ধারণা সংশোধনের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই ধারণাটার কোনো বিরোধ নেই যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার অবসান ঘটে না, আমাদের দেশের বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া মহল বোকার মতো বিশ্বাস করে। সাম্রাজ্যবাদ একটা রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন দেশকে হীনবীর্য করে নিজের অধীন উপনিবেশে পরিণত করতে সক্ষম। লেনিন তাঁর সুপরিচিত “এ ক্যারিকেচার অব মার্কসিজম অ্যান্ড ইমপিরিয়ালিস্ট ইকনোমিজম” প্রবন্ধে ঠিক এই বিপদটি সম্পর্কেই সবিস্তারে লিখেছেন :

মার্কিন ট্রাস্টগুলি হলো সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি তথা একচেটিয়া পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ট্রাস্টগুলি তাদের প্রতিদ্বন্দীদের শেষ করার জন্য কেবল অর্থনৈতিক পন্থার মধ্যেই নিজেদের

সীমাবদ্ধ রাখে না, সেই সঙ্গে লাগাতার রাজনৈতিক, এমনকি অপরাধমূলক পন্থারও আশ্রয় নেয়। কিন্তু, ট্রাস্টগুলির শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পন্থার সাহায্যে একচেটিয়া আধিপত্য কায়ম করতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করার মতো মারাত্মক ভুল আর হতে পারে না। এটা যে “অর্জনযোগ্য”, বাস্তবে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে।

একটা রাষ্ট্রের ফিনান্স পুঁজি অপর কোনো রাষ্ট্রের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে কোনো সময়ই কিনে নিতে পারে এবং এটা তারা হামেশাই করে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এটা সম্পূর্ণ সম্ভব। রাজনৈতিক “সংযোজন (annexation)” না করেও অর্থনৈতিক “সংযোজন” সম্পূর্ণ সম্ভব এবং তা ব্যাপকভাবে করাও হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক সাহিত্যে আপনি হামেশাই এমন ইঙ্গিত পাবেন যে, আর্জেন্টিনা যেন ব্রিটেনের “বাণিজ্যিক-উপনিবেশ”, অথবা পর্তুগাল যেন ব্রিটেনের “প্রজা (Vassal)” ইত্যাদি। ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্ভরশীলতা, ব্রিটেনের কাছে ঋণে আবদ্ধ থাকা, ব্রিটিশ কর্তৃক রেলপথ, খনি, জমি অধিগ্রহণ প্রভৃতি ব্রিটেনকে ঐ সব দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করেও অর্থনৈতিকভাবে “সংযোজন” করতে সক্ষম করে।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদ এই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়, কেননা রাজনৈতিক সংযোজন প্রায়শই অর্থনৈতিক সংযোজনকে সহজ স্বল্পমূল্যে (কর্মচারীদের ঘৃষ দেওয়া, সুযোগ সুবিধা আদায় করা, সুবিধামতো আইন পাস প্রভৃতি সবই সহজ হয়), অধিকতর অনায়াসলভ এবং নির্বঙ্কট করে, ঠিক যেমনভাবে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের স্থলে আনে ধনিকতন্ত্র (oligarchy)। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ “অর্জনের অযোগ্য”, একথা বলা চূড়ান্ত মুর্খামির পরিচয়।^{১০}

লেনিন এ কথা লিখেছিলেন ১৯১৯ সালের শেষভাগে। আজকের দিনে একচেটিয়া পুঁজিপতি, বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক বৃহৎ পুঁজি যারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাষ্ট্র ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ এবং যারা খুশিমতো সরকার গড়তে বা ভাঙতে পারে তাদের তুলনায় সেই সময়কার ইস্ট, কন্সাইন, সিভিকট — এ সবই ছিল নিতান্তই খেলার সামগ্রী। এই পরিস্থিতিতে, বেশ কিছু বুর্জিয়া লেখক যা বলে, জাতীয় মুক্তি “সম্পূর্ণ” হবার কথা বলা যায় কি ?

এ কথা ঠিক যে, পুরানো উপনিবেশবাদ মৃত অথবা প্রায় মৃত। তথাপি, আমাদের কল্পে নয়া উপনিবেশবাদ এবং তার বহুবিধ রূপগুলিকে অগ্রাহ্য করা হবে মারাত্মক ভুল। “অস্ব-ঔপনিবেশিক” শব্দটা ব্যবহার না করা এবং তার বদলে সদ্য স্বাধীন, বা উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ প্রভৃতি আরও “সম্মানজনক” শব্দ ব্যবহার করলেই ঐ সব দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ঘটনাটা মুছে যায় না। তথাকথিত জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির ৭৭ দেশের গোষ্ঠীর (so-called group of 77 non-aligned countries) দাবিসনদ, উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা নিয়ে অতি সরল কথাবার্তা, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ঐ জাতীয় শ্লোগান, এ সবই আসলে বেশ কিছু সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ভারত উন্নত দেশগুলির তালিকায় দশম স্থান অর্জন করেছে, এই ধরনের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা এই সত্যটাকে চাপা দিতে পারে না যে, পৃথিবীর মধ্যে মাথা প্রতি আয় ভারতেই সবচেয়ে কম, আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ব্যক্তির শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সব থেকে বেশি। ভারত রাষ্ট্র ও সরকারের বুর্জিয়া নেতৃবৃন্দের ধারণা যে, আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ তারা বেছে নিয়েছে সে পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা একদিকে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলি এবং

অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলিকে খুব চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৩৭ বছরের অভিজ্ঞতা এই সত্যই তুলে ধরে যে, সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় দুনিয়ার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার মনগড়া কৌশলের তুলনায় আজকের দুনিয়ায় সক্রিয় বাস্তব সামাজিক-অর্থনৈতিক সূত্রগুলি অতিক্রম করার পক্ষে অনেক বেশি শক্তিশালী। এ পথে এখনো পর্যন্ত যে “অগ্রগতি” হয়েছে তা “এক পা আগে, দুই পা পিছে” সেই অনুশাসনটির যথার্থতাই প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষিপ্ত আহ্বান যে, বিদেশী শক্তিগুলি আমাদের দেশের সুস্থিরতা নষ্ট করতে এবং দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চায়। সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য বিভেদকামী শক্তিগুলির বিপজ্জনক শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের প্রতি বিদেশী এবং ধর্মাত্ম শক্তিগুলির মদত, অসামরিক প্রশাসন ক্রমবর্ধমান হারে ভেঙে পড়া এবং তার বদলে সামরিক ও আধা সামরিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার যার নিদর্শন পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রত্যেকটি রাজ্যে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সুসংগঠিত দল হিসাবে কংগ্রেসের বস্ত্তপক্ষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, দেশের লিখিত সংবিধানের প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়া — এ সবই দেখিয়ে দেয় যে জাতীয় মুক্তি অর্জনের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলি নিজেদের সম্পূর্ণ অপদার্থ প্রমাণ করেছে; এই দায়িত্ব বর্তেছে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাড়ে।

আমরা যখন ভারতীয় সর্বহারার কথা বলি তখন এই অবিসংবাদী সত্যটা মনে রেখেই বলি যে, এই সর্বহারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নতুন যুগের আরোপিত দায়িত্ব অনুসারেই এই শ্রেণীকে জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। শ্রেণী হিসাবে সর্বহারা এবং তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতাগুলি আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকে যে পথে যেতেই হবে সেই অনিবার্য ঐতিহাসিক বিধানকে বদলাতে পারে না। বিগত একশো বছর বা তারও কিছু বেশি সময়ের এবং বিশেষ করে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পরবর্তী ৬৭ বছরের বিশ্ব-ইতিহাস পাঠ করলেই আমাদের বস্ত্তব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে।

এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী এবং একের পর এক দেশে তার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিই আজ বিশ্ব শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র রক্ষার দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। এটা তো স্বীকৃত সত্য যে, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অমিত পরাক্রমই আজ দুর্বল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল দেশগুলিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের কার্যকলাপ প্রতিহত করে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার শক্তি জোগাচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কিছু নিন্দুক এবং প্রচ্ছন্ন সমালোচক অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ কিছু ক্রটি ও মতবিরোধ নিয়ে অবিরাম বকবক করে। আমরা তাদেরকে লেনিনের এই উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি : “ইতিহাসের পর্দায় যখন সমাজের নেতা ও পরিচালকরূপে নতুন কোনো শ্রেণীর আগমন ঘটে তখন একদিকে নাড়া জাগানো অভিঘাত (shocks), সংগ্রাম ও ঝড়ের কাল এবং অপরদিকে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী নতুন পদ্ধতি নির্বাচনে অনিশ্চিত পদক্ষেপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দোদুল্যমানতা এবং দ্বিধার কাল অনিবার্য।”

প্রায় ৭৬ বছর পূর্বে ১৯১৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের এই মন্তব্যটি আজও কতো সতেজ !